

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 628 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos jihatlari	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	

Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo‘shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o‘ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o‘g‘li	
Комплайн в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O‘zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko‘rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o‘shish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o‘g‘li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O‘zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo‘nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko‘chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	

KO'CHMAS MULK QIYMATINI BAHOLASHDA AXBOROTLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti professori v.b., iqtisodiyot fanlari nomzodi,

ORCID: 0009-0001-8796-4800

Annotatsiya: Maqolada ko'chmas mulk qiymatini baholashda foydalaniladigan axborotlar va ularni shakllantirish holati aks ettirilgan. Jumladan, baholash obyekti haqidagi axborot manbalari va ularning turlari, ko'chmas mulkni baholashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar, tashqi ma'lumotlar, ichki ma'lumotlar, dastlabki va maxsus axborotlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk qiymati, baholash, ko'chmas mulk bozorini baholash, baholash obyekti haqidagi axborotlar, tashqi ma'lumotlar, ichki ma'lumotlar, dastlabki va maxsus axborotlar.

Abstract: The article reflects the information used in real estate valuation and the state of its formation. In particular, the sources of information about the valuation object and their types, the information necessary for carrying out real estate valuation, external information, internal information, primary and special information are considered.

Key words: real estate value, valuation, real estate market valuation, information about the valuation object, external information, internal information, primary and special information.

Аннотация: В статье отражена информация, используемая при оценке стоимости недвижимости и состояния ее формирования. В частности, рассмотрены источники информации об объекте оценки и их виды, информация, необходимая для проведения оценки недвижимости, внешняя информация, внутренняя информация, первичная и специальная информация.

Ключевые слова: стоимость недвижимости, оценка, рыночная оценка недвижимости, сведения об объекте оценки, внешняя информация, внутренняя информация, первичная и специальная информация.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'chmas mulkning bozor munosabatlariga muqarrar ravishda jalb etilishi – bozor iqtisodiyoti ishtirokchilarining huquqiy va iqtisodiy munosabatlarini o'zida aks ettiradi. Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar, hududlarda ko'chmas mulk bozori faoliyatini takomillashtirish va bu borada innovatsion yo'nalishlarni shakllantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Jahonda bozor iqtisodiyotiga o'tgan va ushbu iqtisodiy tizimga to'liq o'tish jarayonida bo'lgan davlatlardagi iqtisodiy munosabatlar rivojlanishida kapital bozori segmentlaridan biri bo'lgan ko'chmas mulk bozori muhim o'ringa ega. Chunki bozor iqtisodiyoti mulkchilikning turli shakllariga asoslangan bo'lib, ko'chmas mulk bozori bilan chambarchas bog'liqdir. Shuningdek, ko'chmas mulk bozori dunyo mamlakatlari yalpi boyligining asosiy qismini tashkil etadi. Ta'kidlash lozimki, ko'chmas mulk bozorisiz bozor munosabatlarini tasavvur etish imkonsiz. Shu sababli ham ko'chmas mulk bozorining ahamiyati salmoqli hisoblanadi. Shuningdek, iqtisodiyotning yirik tarmog'i sifatida ko'chmas mulk bozorining ahamiyati iqtisodiy faoliyatni tashkil etish, sanoat tarmoqlari faoliyatini yuritish hamda aholini uy-joy bilan ta'minlash bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarning zamirida ko'chmas mulk bozori va u bilan bog'liq bo'lgan moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar yotishi bilan belgilanadi.

Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 20-dekabr kuni mamlakatimizdagi faol tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda quyidagilarni ta'kidlab o'tdi:

“Yurtimizda ishchilari 5 mingdan ziyod, yillik daromadi 1 trillion so'mdan oshgan 142 nafar “champion” tadbirkor bor. Ular “bir tarmoqdan – ko'p tarmoqli” korporatsiyaga aylanib, yondosh sohalar rivojiga ham katta hissa qo'shayapti.

Bunday salohiyatli tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, boshqalarni ham ergashtirish maqsadida ularga yer va binoni to'g'ridan-to'g'ri berish, davlat korxonalarini ham uzoq muddatga boshqaruvga topshirish mumkin bo'ladi. Ma'lumki, dunyodagi 10 ta eng boy kompaniyaning 7 tasi axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmat sohalaridan chiqqan. Yurtimizda ham bunday kompaniyalar ko'payishi uchun qulayliklar oshiriladi. Xususan, ularga tadqiqot va rivojlanish markazlari (R&D) uchun laboratoriya jihozlarini, texnologik uskunalarni bojsiz olib kelishga ruxsat beriladi.

Mamlakatimizdagi mingga yaqin konlarda 100 dan ortiq turdagi mineral xomashyo zaxirasi mavjud. Ularning negizida yuqori qiymatli mahsulotlar tayyorlanishi uchun yanvarda 400 ta yangi kon auksionga

chiqarilishi ma'lum qilindi. Paxta va g'alladan qisqaradigan yerlar 50 gektargacha yirik lotlarda auksionga qo'yilib, sanoatlashgan plantatsiya qilish uchun professional investorlarga sotiladi. Bu yerlardagi 20 sotixgacha maydonda shok usulida muzlatish, saralash va qadoqlash sexlari qurishga ruxsat beriladi" [1].

Shunday ekan, mazkur sohani yanada rivojlantirish nafaqat ko'chmas mulk bozorining rivojlanishi nuqtai nazaridan, balki iqtisodiyotimizdagi yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulklarini samarali boshqarish va ularni baholashni rivojlantirishga ham salmoqli hissa qo'shadi. Bu esa, o'z navbatida, ushbu sohani tashkiliy-huquqiy hamda iqtisodiy jihatdan takomillashtirish va ilmiy tadqiq etishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Baholash faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini tadqiq etish, shu jumladan, ko'chmas mulkning qiymatini baholashdagi axborotlar tizimini yanada takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar hamda amaliyotchi mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va tadqiq etilgan.

Xususan, baholash faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirishning asosiy shakllaridan biri hisoblangan baholash standartlari o'zaro bog'liq norma va qoidalar majmuidan iborat bo'lib, ular o'z ichiga baholash tushunchalari va prinsiplarini, baholash faoliyatida qo'llaniladigan atamalar va ta'riflarni, qiymat turlariga qo'yiladigan talablarni, boshlang'ich axborotga qo'yiladigan talablarni, baholash o'tkazish tartibini, baholash usullarini qo'llanish xususiyatlarini hamda baholash natijalarini rasmiylashtirishga qo'yiladigan talablarni qamrab oladi [2].

B. B. Berkinov, Sh. D. Ergashxodjaeva, N. I. Nedelkina o'zlarining ilmiy tadqiqot izlanishlarida davlat aktivlariga bo'lgan mulk huquqlari almashinuvi bo'yicha transaksiyani amalga oshirish mexanizmlari va uning shakllariga alohida e'tibor qaratadilar. Xususiyashtirish jarayonlarida iqtisodiyot agentlarining transaksion munosabatlarini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan transformatsiya va transaksion xarajatlarini tahlil qilish hamda ularni boshqarish orqali kamaytirish va optimallashtirish yo'nalishlarining ilmiy-metodologik jihatlari taklif etiladi [3].

A. N. Asaul, S. N. Ivanov, M. K. Starovoytovlarning fikricha, ko'chmas mulkning asosiy qoidasi sifatida "superficies solo cedit" shakllangan, ya'ni mulkni yerdan "begonalashtirish" maqsadida ko'chmas mulkning tasniflari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, mulkiy huquqlar va mulkchilik masalalariga aniqliklar kiritilgan. Shu tarzda, qadimgi rimliklar tomonidan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar tizimi hosil qilingan hamda ular keyinchalik mavjud tendensiyalar va zamonaviy davlatchilik qoidalari asosida takomillashtirib borilgan. Ammo ularning davlatchiligi uchun ko'chmas mulk bozoriga oid dastlabki qarashlar asos sifatida qoldirilgan [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiyalash, qiyoslash usuli, ekspert baholash, iqtisodiy kuzatish, monografik tadqiqotlar, sotsiologik kuzatishlar va ularning natijalarini tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlatning hududiy subyektlar doirasida ko'chmas mulkni boshqarish sohasidagi funksiyalari mulkni boshqarish bo'yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Bu funksiyalar orqali mamlakatda mulkchilik munosabatlarida belgilangan strategik vazifalar, ularni hal qilish yo'llari hamda ushbu doirada hokimiyat organlarining ko'chmas mulk obyektlari qiymatining (bozor qiymatining) o'sishini ta'minlash ta'siri kabi qator holatlar aks etadi. Mulkn boshqarish sohasidagi taktik vazifalar doirasi esa aniq ko'chmas mulk obyektlarining taqdiri to'g'risida iqtisodiy boshqaruv qarorini qabul qilish bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi. Bunga sotish, ijaraga berish, foydalanish, operativ boshqarish, ishonchli boshqaruv, investitsiya shartlari bo'yicha rekonstruksiya qilish uchun topshirish va boshqa masalalar kiradi.

Ko'chmas mulkni baholashda axborot tizimini rivojlantirish orqali ko'chmas mulkni boshqarish jarayonini tashkil etish bilan bog'liq bir qator vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Ko'chmas mulk obyektlarining bozor qiymatini baholashdagi eng samarali yondashuvni qo'llash orqali mulkning real bahosini aniqlashga erishish. Bunda hududlarda investorlar tomonidan investitsion loyihalarni amalga oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda ko'p mezonli investitsiya tahlilini joriy etish;
- Mahalliy hokimiyat darajasida yer uchastkasi, bino va inshootlar bilan bog'liq loyihalarga investitsiya kiritish to'g'risida qaror qabul qilishda yagona axborot-tahlil markazini yaratish;
- Ko'chmas mulkni baholashda va ulardan foydalanishda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlardan samarali foydalanish. Bunda yer uchastkasini sotib olish, qurilishga ruxsatnoma berish tartibi va tayyor ko'chmas mulk obyektlarini mulkka o'tkazish sxemalarini shaxsiylashtirish muddati va unga doir talablarni minimallashtirish;

- Investitsiya shartnomasiga muvofiq ko'chmas mulkga oid huquqlarni garovga qo'yish amaliyotini joriy qilish. Investitsion loyihalarni amalga oshirishda ularning ijtimoiy-iqtisodiy nafliligini har tomonlama tahlil qilgan holda ko'chmas mulk obyektlarining huquq va kafolatlarini loyiha muddati tugashi bilan tamomlash.

Ko'chmas mulk qiymatiga ta'sir qiluvchi omillar doimo o'zgarib turadi. Shu sababli ko'chmas mulkni baholash faqat ma'lum bir davr uchun amal qiladi. Ko'chmas mulkning bozor qiymati odatda kelajakdagi iqtisodiy sharoitlarning aks-sadosi sifatida qaraladi. Ko'chmas mulk bozorida keskin o'zgarishlar mulk qiymatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, baholashning maqsadi mijoz tomonidan belgilanadi. Shaxsiy baholashning buyurtmachisi har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs, shu jumladan, davlat bo'lishi mumkin. Ommaviy baholashga buyurtma beruvchi esa, qoida tariqasida, davlat hisoblanadi.

Ushbu ilmiy-tadqiqot natijalariga tayangan holda, ko'chmas mulkni turli maqsadlarda baholash jarayonining amaliy va metodologik jihatlarini chuqur tahlil qilishga e'tibor qaratamiz. Bu jarayonda quyidagi asosiy masalalar alohida ahamiyat kasb etadi:

- Ko'chmas mulk qiymatini aniqlashda axborot tizimlarini shakllantirish va ularning samarali ishlash tamoyillari;
- Xususiy turar joy majmuasining bozor qiymatini aniqlashda xarajat yondashuvi asosida amalga oshiriladigan baholash metodlari;
- Daromad va qiyosiy yondashuv tamoyillari asosida xususiy turar joy majmuasining real bozor bahosini belgilash mexanizmlari.

Birinchil navbatda shuni ta'kidlash joizki, baholovchi ko'chmas mulkni baholashda turli yondashuv va usullarni asosli ravishda tanlash hamda amaliyotga tatbiq etish vakolatiga ega. Ushbu jarayon mustaqil baholovchining malakasi va tajribasiga tayanib amalga oshiriladi, shu bois baholovchining ishiga mulk egasi, buyurtmachi yoki uchinchi shaxslarning aralashuvi qat'iy qat'iy taqiqlanadi. Obyektiv va xolis baholashni ta'minlash maqsadida baholovchi zarur bo'lgan hajmdagi bozor ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish va ulardan foydalanish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

Baholash jarayonida obyekt haqidagi ma'lumotlarni yig'ish turli manbalar asosida amalga oshiriladi. Ushbu manbalar quyidagilardan iborat:

- Buyurtmachi yoki vakolatli shaxs tomonidan taqdim etiladigan dastlabki hujjatlar va axborotlar;
 - Baholovchining obyektini ko'zdan kechirish jarayonida to'plagan ma'lumotlari, shu jumladan, obyekt egasi yoki foydalanuvchilari bilan o'tkazilgan suhbat natijalari;
 - Uchinchi shaxslar, mustaqil ekspert tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan ma'lumotlar.
- Ko'p hollarda baholash jarayonida mulk egasi yoki buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar yetarli bo'lmaydi. Bunday holatlarda baholovchi obyektini joyiga chiqib o'rganish, uning real va adolatli qiymatini aniqlash uchun mustaqil tadqiqot olib borish zaruratiga duch keladi.

Dastlabki axborot tarkibiga quyidagilar kiradi:

- Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar va unga tegishli bitimlarning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi hujjatlar;
 - Yer uchastkasidan foydalanish huquqini tasdiqlovchi rasmiy dalillar;
 - Hokimiyat organlarining yer ajratish to'g'risidagi qarori yoki unga tenglashtirilgan shartnomalar (masalan, oldi-sotdi yoki ijara shartnomalari);
 - Bino va inshootlarga oid kadastr hujjatlari;
 - Baholash obyektiga nisbatan mavjud bo'lgan huquqiy cheklolar va yuklamalar haqidagi ma'lumotlar;
 - Obyektning hajmiy-rejalashtirish va konstruktiv tavsiflarini aks ettiruvchi hujjatlar;
 - Mavjud foydalanish ma'lumotlari hamda obyektning rivojlanish tarixi;
 - Obyekt va uning alohida qismlariga doir rejalashtirilgan o'zgarishlar (yangi qurilish, rekonstruksiya, ta'mirlash);
 - Korxonalar yoki yuridik shaxslarga qarashli obyektlar uchun ularning so'nggi moliyaviy hisobotlaridagi qoldiq va boshlang'ich balans qiymatlari;
 - Prognoz moliyaviy ko'rsatkichlar, jumladan, obyektning tijorat maqsadida ishlatilishi bo'yicha yillik daromad va xarajatlar tafsilotlari.
- Baholash jarayonida amalga oshiriladigan asosiy bosqichlar quyidagilardan iborat:
- Baholash bo'yicha shartnoma tuzish va asosiy vazifalarni belgilash;
 - Kerakli axborotlarni yig'ish, tahlil qilish va obyektini identifikatsiya qilish;
 - Baholash obyektidan eng samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlash;
 - Baholash yondashuvlari va metodologik usullarni tanlash, asoslash va ularni qo'llash;
 - Turli baholash usullarining natijalarini taqqoslash va yakuniy qiymatni aniqlash;
 - Baholash bo'yicha yakuniy hisobotni tayyorlash.

Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlar va moliyaviy hisobotlar, shuningdek, baholovchining bevosita yig'gan ma'lumotlari faqat tegishli tashkilot rahbari yoki vakolatli shaxs tomonidan tasdiqlangan taqdirda ishonchli deb hisoblanadi.

Ko'chmas mulkni baholash jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi aniq, ishonchli va to'liq ma'lumotlar bilan ta'minlanganligiga bevosita bog'liq bo'lib, har bir bosqichda obyektning real bozor qiymatini aniqlashga xizmat qiladigan usullar tanlanishi muhimdir. Shu sababli, baholovchining mustaqilligi, ob'ektiv yondashuvi va tahlil qilish qobiliyati ushbu jarayonning samaradorligini ta'minlaydi.

Baholovchi, o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida, taqdim etilgan axborotning hajmi va sifati Ko'chmas mulkni baholash milliy standartlariga muvofiq baholash ishlarini bajarish va hisobot tayyorlash uchun yetarli bo'lmagan hollarda, baholash jarayonidan bosh tortish huquqiga ega. Shu bilan birga, baholash jarayonida qo'lga kiritilgan barcha hujjatlar va axborot qonunchilik talablariga rioya qilgan holda, maxfiylik sharoitida saqlanishi lozim. Mustaqil baholovchi mulk huquq egasi, buyurtmachi, uchinchi shaxslar hamda o'zi tomonidan yig'ilgan va tahlil qilingan ma'lumotlarga asoslanib, baholash obyektiga tegishli bo'lgan bozor va tarmoq dinamikasini, moliyaviy hisobotlarni chuqur o'rganib chiqadi va zarur hollarda ularga tegishli tuzatishlar kiritadi.

Mulk qiymati va narxi haqidagi ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va uning hududiy bo'limlari tomonidan shakllantirilgan axborot bazasida saqlanadi. Baholovchi dastlabki axborot bilan cheklanib qolmay, baholanayotgan obyekt va unga bog'liq bo'lgan tavakkalchiliklarni, soha va tarmoq korxonalarini aksiyalarining bozor kotirovkalarini, aksiyadorlar o'rtasidagi taqsimotni, o'xshash mulk bo'yicha amalga oshirilgan oldi-sotdi bitimlarini va ijara bozorining stavkalarini qo'shimcha ravishda tahlil qiladi. Axborot yig'ish jarayonida uning xususiyati va hajmi baholovchining oldiga qo'yilgan vazifalar, baholash obyektining o'ziga xos xususiyatlari hamda baholash natijalarining qanday maqsadlarda ishlatilishi bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

Baholashda ishlatiladigan axborot ishonchli bo'lishi va baholovchiga qiymat shakllanishining asosiy omillarini aniq aniqlash imkoniyatini berishi kerak. Shu bois buyurtmachi yoki uning vakili tomonidan taqdim etilgan barcha ma'lumotlar, jumladan, buxgalteriya balanslari, jadvallar, hisobotlar va ma'lumotnomalar faqatgina ularni taqdim etgan tashkilot rahbari tomonidan tasdiqlangan taqdirda rasmiy manba sifatida qabul qilinadi. Agar baholovchi taqdim etilgan axborotning yetarli emasligini aniqlasa va milliy standartlar talablariga muvofiq baholash jarayonini to'laqonli amalga oshira olmasa, u baholash ishlarini bajarishdan voz kechish huquqiga ega bo'ladi.

Yig'ilgan ma'lumotlar asosida baholovchi bozor va tarmoq tahlilini amalga oshirib, moliyaviy hisobotlarni tekshiradi hamda zarur hollarda ularga tuzatish kiritadi. Kiritilgan tuzatishlar faqat baholash vazifasi doirasida ko'zda tutilgan maqsadlar uchun qo'llanilishi lozim. Mulk qiymati va narxining ekvivalentligini muayyan talab darajasida saqlash, mulk qiymatini baholash xizmatlari bozori va mulk bozori institutlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun hududiy tasnif guruhlari va ularning ichki bo'limlari bo'yicha baholash obyektining real qiymatlari, shuningdek, bozor narxlarini retrospektiv tahlil qilish va jamlab borish orqali yagona axborot bazasi shakllantiriladi.

O'zbekiston sharoitida bu jarayonni amalga oshiruvchi tuzilmalarning faoliyati rivojlangan mamlakatlardagi kabi mukammal shakllanmagan, chunki o'zini o'zi tartibga soluvchi nodavlat-notijorat tashkilotlariga regulativ vakolatlar berilmagan. Shunga qaramay, mamlakatda mulk qiymati va narxlar bozori bo'yicha regulativ model yaratilgan bo'lib, u yildan-yilga takomillashib bormoqda. Axborot bazasi mustaqil baholovchilar, mulk egalari, boshqaruv organlari, ko'chmas mulk agentliklari, investitsiya fondlari, banklar va boshqa moliyaviy vositachilar tomonidan faol foydalanilishi mumkin. Bu bazada har bir mulkning elektron shaklda yuritiladigan tarixiy inventarizatsiya pasporti mavjud bo'lib, unda mulkning real qiymati va bozor narxining xronologik o'zgarishlari aks ettiriladi.

Mazkur axborot bazasi ko'chmas mulkni baholash jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Unda to'plangan tarixiy ma'lumotlar asosida obyektlarning joriy qiymati turli mezonlar va tuzatishlar yordamida avtomatlashtirilgan tarzda hisoblab chiqiladi. Bu esa baholash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirib, inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytiradi, shuningdek, baholash natijalarining aniqligi va ishonchligini oshiradi. Uch asosiy baholash yondashuvi – xarajat, daromad va qiyosiy solishtirish yondashuvlari asosida barcha hisob-kitoblarning avtomatlashtirilishi ushbu jarayonning tezkorligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Ko'chmas mulkni baholash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib, uning ahamiyati mulk oldi-sotdi bitimlari, ijara shartnomalarini tuzish, ta'sischi ulushlarini qayta taqsimlash, kadastr qiymatini aniqlash kabi jarayonlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu baholash ishlari faqat tegishli malaka, tajriba va litsenziyaga ega bo'lgan mustaqil ekspertlar tomonidan amalga oshirilishi lozim. Ko'chmas mulkning qiymatini adekvat aniqlash muhim bo'lib, uning bozor sharoitlari ta'sirida doimiy o'zgarib turishi e'tiborga olinishi zarur. Shu sababli, baholash jarayonida obyektivlik va ilmiy yondashuv asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi.

Baholovchilar ko'chmas mulkni baholash jarayonida boshqa sohalarning konsepsiyalaridan ham faol foydalanadi. Ko'chmas mulkning bozor qiymati istalgan potensial oldi-sotdi bitimining pul ekvivalenti sifatida

belgilanishi zarur. Ko'chmas mulk bozori har qanday milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, chunki u milliy boylikning katta qismini tashkil qiladi. Jahon miqosida ko'chmas mulk umumiy iqtisodiy boylikning 50 foizidan ortig'ini o'z ichiga olishi bilan iqtisodiyot barqarorligining muhim indikatorlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli, ko'chmas mulkni baholash jarayoni doimiy takomillashtirilib, bozor talablariga moslashuvchan bo'lishi lozim.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'chmas mulk qiymatini baholash uchun quyidagi axborotlarni o'rganish zarur:

1. Baholovchi tashkilot bilan buyurtmachi o'rtasida ko'chmas mulkni baholash bo'yicha tuzilgan baholash shartnomasi (mulkni baholash uchun texnik shartlar).
2. Baholovchi tashkilot tomonidan buyurtmachi yoki ko'chmas mulk egasi bilan suhbat o'tkazish – baholanayotgan obyekt to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish.
3. Baholanayotgan obyektning tekshirish va texnik ekspertizadan o'tkazish – obyektning jismoniy holati va hujjatlari asosida tekshirish jarayoni.

Baholovchi tashkilot va buyurtmachi o'rtasida tuzilgan baholash shartnomasi ko'chmas mulkni baholash uchun huquqiy asos hisoblanadi. Texnik topshiriq esa baholashning maqsadini va ish hajmini belgilaydi.

Baholovchi tomonidan buyurtmachi bilan o'tkaziladigan suhbatda baholovchi baholanayotgan mol-mulkning og'zaki tavsifini, uning qurilishi va ekspluatatsiyasining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, zarur dastlabki ma'lumotlarning taxminiy ro'yxatini tuzishga imkon beradigan axborotlarni oladi.

Ko'chmas mulkni baholashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Ko'chmas mulkni baholash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.

Ko'chmas mulkni baholashda tashqi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish umumiy yoki maxsus ma'lumotlar shaklida amalga oshiriladi.

Umumiy ma'lumot iqtisodiyot va ko'chmas mulk bozorining holati hamda umumiy tendensiyalarini o'rganish uchun zarur bo'lib, bozor qiymatini aniqlash uchun bevosita foydalaniladigan tavsiflovchi ma'lumot hisoblanadi.

Ko'chmas mulkni baholashda foydalaniladigan tashqi ma'lumotlarni shakllantirish makroiqtisodiy ma'lumotlarni to'plash va milliy iqtisodiyotning umumiy holatini o'rganishdan boshlanadi.

Ko'chmas mulkni baholashda foydalaniladigan makroiqtisodiy darajadagi axborotlar

1. Iqtisodiy ko'rsatkichlar:
 - Iqtisodiy o'sish sur'atlari;
 - Inflyatsiya darajasi;
 - Tadbirkorlik faolligi indeksi;
 - Mamlakatdagi investitsion muhit, milliy va xorijiy investitsiyalar darajasi;
 - Milliy valyutaning foiz stavkalari va o'zaro kurslarining o'zgarishi;
 - Aholi daromadlari darajasi va boshqa omillar.

2. Siyosiy va ijtimoiy omillar:

- Siyosiy vaziyatning barqarorligi va bashorat qilinishi;
- Hukumatga ishonch;
- Saylovlarga yaqinlashish va ularning natijalarini bashorat qilish.

Tashqi ma'lumotlarning asosiy manbalari:

1. Davlat dasturlari va prognozlar;
2. Davlat tashkilotlaridan olingan ma'lumotlar;
3. Xalqaro moliya tashkilotlari (Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi kabi) tadqiqotlari;
4. Axborot agentliklarining tahliliy sharhlari;
5. Elektron axborot-qidiruv tizimlari;
6. Davriy iqtisodiy matbuot.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ko'chmas mulk obyektlarini baholash va hisoblash jarayonini har tomonlama axborot bilan ta'minlash uchun ko'chmas mulk bozorining muayyan segmenti va tegishli bozorlar bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish zarur:

1. Ko'chmas mulk bozorida narxlarning umumiy holati va dinamikasi.
2. Yuklanish omilining dinamikasi.
3. Yerga egalik munosabatlarini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza:
 - Yer bozorining holati;
 - Yer uchastkalariga egalik huquqini (ijara huquqini) olish bahosi;
 - Yer uchun ijara haqi miqdori.
4. Muayyan bozor segmentidagi bozor kon'yunkturasi:
 - Bozor segmentining holati va rivojlanish istiqbollari;
 - Taqqoslanadigan obyektlarni ijaraga olish/sotib olish va sotish narxlari hamda shartlari, ularning batafsil tavsifi;
 - Operatsion xarajatlar darajasi;
 - Ko'chmas mulkni egallashning o'rtacha bozor darajasi;
 - Mumkin bo'lgan boshqa daromadlar darajasi;
 - Soliq ma'murchiligi va muhiti.
5. Ko'chmas mulk obyektni baholashda takror ishlab chiqarish/almashtirish xarajatlari:
 - Bino va inshootlarni qayta tiklash qiymatining jamlangan ko'rsatkichlari;
 - Qurilish xarajatlarining jamlangan ko'rsatkichlari;
 - Loyihalash va qurilish tashkilotlarining qurilish me'yorlari, smetalari, preyskurant narxlari;
 - Qurilishda baho indekslari;
 - Qurilish xarajatlarining o'rtacha bozor ko'rsatkichlari;
 - Binolarning birlik maydoniga to'g'ri keladigan muhandislik tizimlarining narxi;
 - Suv ta'minoti, kanalizatsiya, yong'inni o'chirish, isitish, ventilyatsiya va havoni tozalash, elektr ta'minoti tizimlari xarajatlarining jamlangan ko'rsatkichlari;
 - Boshqa ma'lumotlar.

Ko'chmas mulkni baholash jarayonini amalga oshirishda baholovchilar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ichki va tashqi axborotlarga bo'linadi (2-rasm).

2-rasm. Ko'chmas mulkni baholash jarayonini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar.

Ko'chmas mulkni baholash jarayonida foydalaniladigan tashqi ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish umumiy va maxsus ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Umumiy ma'lumot iqtisodiyot va ko'chmas mulk bozorining holati hamda umumiy tendensiyalarini o'rganish uchun zarur. Ushbu ma'lumot tavsiflovchi bo'lib, u aniq hisob-kitoblarda ishtirok etmaydi, balki qabul qilingan baholash qarorlarini asoslash uchun ishlatiladi.

Maxsus ma'lumotlar esa, turli usullar yordamida hisob-kitoblarni uchun ishlatiladigan raqamli ko'rsatkichlar shaklida taqdim etiladi.

Tashqi ma'lumotlarni shakllantirish makroiqtisodiy ma'lumotlarni to'plash va milliy iqtisodiyotning umumiy holatini o'rganishdan boshlanadi.

Ko'chmas mulk obyektlarini, ya'ni yer uchastkalari, tijorat maqsadidagi turar-joy binolari, shahar infratuzilmasining alohida elementlarini baholashda turli kartografik materiallardan keng foydalaniladi. Bular, qoida tariqasida, yer uchastkalarining rejaları, korxonalarining bosh situatsion rejaları, shuningdek, turli masshtabdagi topografik xaritalardir.

Hozirgi vaqtda ko'chmas mulk to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun turli kartografik ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. Baholanayotgan ko'chmas mulk obyektini har xil pozitsiyalardan tahlil qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Kartografik bog'lash va obyektning aniq joylashuvini aniqlash;
- Shaharsozlik, transport va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar asosida baholash;
- Hududiy infratuzilma va shahar xaritasidagi o'zni bo'yicha baholash.

Ko'chmas mulkni baholashda hududiy ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlari rieltorlik faoliyati amaliyotiga tegishli vositalarga ega ixtisoslashtirilgan geografik axborot tizimlarini joriy etish bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborot tizimini shakllantirish xususiyatlari tadqiq etildi va quyidagi ilmiy-nazariy xulosalar shakllantirildi:

1. Ko'chmas mulkni baholash jarayonida baholovchiga mulk huquq egasi, buyurtmachi va uchinchi shaxslardan olingan axborot yetarli bo'lmagan holatlarda mustaqil baholovchi baholash obyektini joyiga chiqib baholashi, obyektning adolatli va haqiqiy qiymatini aniqlashga yordam beradigan ma'lumotlarni o'rganishi hamda ularni tahlil qilishi maqsadga muvofiq ekani ilmiy asoslandi.

2. Ko'chmas mulkni baholash jarayonida, agar taqdim etilgan axborot hajmi va sifati ko'chmas mulkni baholash milliy standarti talablariga muvofiq baholashni amalga oshirish va baholash bo'yicha hisobot tayyorlash uchun yetarli bo'lmasa, baholovchi baholash ishlarini bajarishdan bosh tortish huquqiga ega ekani ilmiy asoslandi.

3. Mamlakatimiz baholash xizmatlari bozoridagi muammolar orasida o'zini-o'zi boshqarish mexanizmining samarasizligi va xizmatlar bozorining faoliyatini tartibga solish hamda ularni muvofiqlashtirishda jamoat tashkilotlarining o'rnini oshirish dolzarbligi ilmiy asoslandi. Shu bilan birga, quyidagi amaliy tavsiyalar berildi:

- Baholovchilar va baholovchi tashkilotlar faoliyatini uslubiy ta'minlash bo'yicha maslahat beruvchi jamoat ekspert kengashini tashkil etish, shuningdek, ularning murojaatlari asosida baholash bo'yicha hisobotlarni ko'rib chiqish va tegishli tavsiyalar berish.

- Ko'rsatilayotgan baholash xizmatlari sifatini asosiy mezon sifatida belgilagan holda baholovchilar va baholovchi tashkilotlar faoliyatining reyting baholash tizimini joriy etish.

- Baholovchilar va bozorning boshqa ishtirokchilari ishonchli ma'lumotlar bilan ishlashini ta'minlash uchun bozor axborotini yig'ish va tahlil qilish bo'yicha yagona uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шавкат Мирзиёев “Тадбиркорнинг ютуғи – бутун халқимизнинг ютуғи”. 2024 йил 20 декабрдаги видеоселектор йиғилишидаги маъруза. <https://president.uz/uz/lists/view/7778>.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонуни.
3. Беркинов Б.Б., Эргашходжаева Ш.Д., Неделькина Н.И. Мулк ҳуқуқлари алмашиши жараёнида трансформация ва трансакция харажатлари. – Т: “Fan va technologyalar” 2015, 132 бет.
4. Д.Р.Абдиқаримова, Г.М.Беқимбетова. Қўчмас мулкни баҳолаш. Ўқув қўлланма. Тошкент. 2017 йил. 13-бет.
5. Асаул А.Н., Иванов С.Н., Старовойтов М.К. Экономика недвижимости : учебник для вузов.— 3-е изд., исправл.— СПб. : АНО «ИПЭВ», 2009. — 304 с.
6. Булгаков С.Н., Наназашвили И.Х., Мирошниченко А.С., Дарков А.К., Гольцов И.Н., Дукич Д.И., Рыбалко И. Система экспертиз и оценка объектов недвижимости. – М., 2007.
7. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. Учебник. 2-е изд., переработанное и доп. – М., 2008.
8. Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости. Учебное пособие. Под ред. д-ра экон. наук, проф. Федотовой М.А. – М., 2007.
9. Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий. Учебник. – М., 2006.
10. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. – СПб., 2007.
11. Симеонова Н.Е., Шеина С.Г. Методы оценки и технической экспертизы недвижимости. Учебное пособие Ростовского государственного строительного университета. Изд. центр г. Ростова-наДону «Март», 2006.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

